

СИНЕРГІЯ ЦИФРОВОГО МИСТЕЦТВА ТА ТРАДИЦІЙНОГО ДИЗАЙНУ У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ КУЛЬТУРНИХ ПРОСТОРІВ

Шаров Сергій ¹ [0000-0001-5732-9980], Мірошніченко Микола ² [0000-0003-4596-3110]

¹ к.пед.н., завідувач кафедри комп'ютерних наук, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, Україна
segshrov@gmail.com

² к.т.н., доцент кафедри комп'ютерних наук, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, Україна
mykola.miroshnychenko@tsatu.edu.ua

Анотація. У статті досліджується синергія цифрового мистецтва та традиційного дизайну у формуванні сучасного культурного простору в умовах глобалізації. Проаналізовано роль цифрових технологій у збереженні й популяризації національної ідентичності. Наведено приклади успішних кейсів, які демонструють поєднання культурної спадщини та інноваційних підходів до створення візуального контенту. Наголошується на перевагах використання AR та VR технологій для оцифрування зразків культурної спадщини, створення сучасних дизайнерських рішень в культурному просторі.

Ключові слова: цифрове мистецтво, традиційний дизайн, глобалізація, культурний простір, національна ідентичність, технології.

У сучасному світі глобалізація та диджиталізація охопили всі сфери суспільного життя та культурний простір зокрема. Поєднання традиційних культурних елементів із сучасними цифровими технологіями створює унікальні можливості для збереження та переосмислення національної ідентичності. Синергія цифрового мистецтва та традиційного дизайну дозволяє адаптувати культурну спадщину до нових реалій, роблячи її доступною для глобальної аудиторії (Чемерис, 2022).

Термін «синергія» передбачає взаємодію, що призводить до досягнення більшого ефекту, ніж просто сума окремих складових. У контексті мистецтва та дизайну це означає інтеграцію різних форм творчості, де цифрові технології виступають інструментом для збереження та розвитку традиційного мистецтва.

Станом на сьогодні, цифровізація культурного простору та різноманітні

засоби інформаційних технологій (Шаров, 2023) створює унікальні можливості для збереження та трансформації національних традицій у сучасному світі. Поєднання цифрового мистецтва та традиційного дизайну сприяє розвитку інноваційних культурних продуктів, що можуть мати як локальне, так і глобальне значення. Такий підхід забезпечує збереження ідентичності у світі, що стрімко змінюється, і водночас відкриває нові горизонти для культурного діалогу.

Цифрове мистецтво передбачає використання комп'ютерних технологій для створення художніх творів. Воно охоплює доповнену реальність (AR), віртуальну реальність (VR), генеративний дизайн, 3D-моделювання тощо. Традиційний дизайн ґрунтується на етнічних та історичних мотивах, зокрема орнаментиці, колористиці та формах, що відображають культурні цінності. Поєднання цих напрямів сприяє створенню нових форм мистецтва, що зберігають культурну автентичність, але інтегруються в глобальний контекст.

Завдяки мережі Інтернет, віртуальним соціальним мережам та онлайн платформам традиційні культурні елементи можуть бути представлені у новому вигляді та стати частиною глобального культурного надбання. Прикладом такого підходу є віртуальні виставки та музеї, які дозволяють знайомитися з традиційними артефактами незалежно від географічного розташування, проекти в AR/VR, що інтегрують національні мотиви в сучасний контекст, а також використання генеративного дизайну для переосмислення традиційних орнаментів у сучасних графічних продуктах.

Інформаційні технології дозволяють переосмислити традиційний дизайн, створюючи сучасний візуальний контент. Наприклад, українські орнаменти можуть бути трансформовані в цифрові зображення для інтерфейсів мобільних додатків, упаковок чи модного одягу. Розробка баз даних, онлайн-музеїв та інтерактивних карт дозволяє зберегти культурні об'єкти у цифровому форматі. Відомий приклад – проєкт Google Arts & Culture, у якому генеративні алгоритми дозволяють автоматично створювати орнаменти чи форми на основі заданих параметрів (Галишич, 2024). Це спрощує адаптацію традиційного дизайну до сучасних форматів, таких як 3D-друк чи інтерактивні інсталяції.

Один із найцікавіших напрямів у поєднанні цифрових і традиційних елементів – створення гейміфікованого культурного контенту. Здебільшого це стосується використання елементів гейміфікації в культурних проєктах, використання доповненої реальності у побудові музейних експозицій (Караманов, 2024) тощо. Відеоігри та інтерактивні освітні платформи, що відображають історію, традиції та культурні особливості, стають популярними інструментами для залучення молоді. У багатьох музеях світу почали використовувати доповнену реальність, щоб вдихнути нове життя у традиційні виставки. За допомогою смартфонів відвідувачі можуть побачити, як виглядали стародавні артефакти, побачити анімацію з історичних сюжетів. Для України перспективним може бути створення цифрових експозицій на основі

етнографічних колекцій (Тюрменко, 2017), де кожен експонат розповідатиме свою унікальну історію.

Сучасна освіта відіграє ключову роль у збереженні та популяризації культури через інформаційні технології. Інтеграція курсів з цифрового мистецтва дозволить навчати майбутніх фахівців використовувати інструменти 3D-дизайну, AR/VR та генеративних алгоритмів для сучасної інтерпретації національних традицій. Поєднання локальних традицій різних народів через цифрові платформи сприяє створенню унікальних мультикультурних проєктів (Гололобов, 2024). Завдяки диджиталізації туризм стає доступним навіть без фізичної присутності. Віртуальні тури історичними місцями чи реконструкція давніх поселень із використанням AR/VR можуть стати потужним інструментом залучення аудиторії до національної культури (Цвілій, 2023).

Водночас, інтеграція цифрових технологій у традиційний дизайн має декілька викликів. Наприклад, глобалізація не лише розширює культурні кордони, а й створює загрозу втрати локальної (національної) ідентичності. Розуміємо, що використання цифрових технологій може спрощувати або суттєво змінювати традиційні елементи. Деякі країни або окремі регіони не мають доступу до сучасних цифрових засобів, що ускладнює глобальну інтеграцію. Захист авторських прав на культурні об'єкти та їх цифрові інтерпретації залишається важливим питанням (Калініченко, 2024).

Отже, синергія цифрового мистецтва та традиційного дизайну у контексті глобалізації культурних просторів є ефективним інструментом для збереження й розвитку національної ідентичності. Використання сучасних технологій дозволяє переосмислювати традиційні форми творчості, роблячи їх актуальними для сучасної аудиторії. Майбутнє цієї синергії залежить від розвитку міждисциплінарного підходу, який об'єднує дизайнерів, технологів і культурологів для створення інноваційних рішень.

Літературні джерела

1. Галишич, Р. Я., & Богуславський, М. В. (2024). Принципи комунікативного дизайну інтерактивної мультимедійної вебінфографіки в сучасних інформаційних системах. *Український мистецтвознавчий дискурс*, (4), 39–44.
2. Гололобов, С. М., & Шуляк, С. О. (2024). Синергія цифрового та культурного просторів у формуванні державної політики у сфері культури. *Проблеми сучасних трансформацій. Серія: право, публічне управління та адміністрування*, (11). DOI : 10.54929/2786-5746-2024-11-02-11
3. Калініченко, М. (2024). Методики дослідження оригінальності літературних творів як об'єктів авторського права. *Наукові записки Національного університету «Острозька академія»*: Серія «Філологія», 21(89), 131–133. URL : <https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/download/4075/3721/6880>
4. Караманов, О. (2024). Інформаційні технології в музеї: від розробки сайтів до мультимедійних онлайн-платформ. *І Міжнарод. наук. конф. «Лінгвосфера учора, сьогодні, завтра»* (м. Київ, 10–12 жовтня 2024 року), 231–234.

5. Тюрменко, І. та ін. (2024). *Соціально-етичні основи збереження цифрової спадщини в Україні: монографія*. Київ: Талком.
6. Цвілій, С. М., Зайцева, В. М., & Сокол, К. М. (2023). Повоєнний розвиток підприємств індустрії туризму на основі впровадження інформаційних технологій. *Українські студії в європейському контексті*, (7), 381–388.
7. Чемерис, Г. Ю., & Тарлінська, К. Є. (2022). Синергія етнодизайну та цифрового мистецтва в освітній практиці майбутніх дизайнерів. *X Всеукраїнська наук.-пр. конф. молодих вчених «НАУКОВА МОЛОДЬ – 2022»*. Київ: КОМПРИНТ, 119–122. URL : <https://www.igns.gov.ua/konferentsiya-naukova-molod-2022/>
8. Шаров, С. В., & Мірошніченко, М. Ю. (2023). Сучасні технології та диджитал-процеси в культурному просторі: загальний огляд. *Матеріали II Міжнар. наук.-пр. конф. «Дизайн, візуальне мистецтво та творчість: сучасні тенденції та технології»* (12 грудня 2023 р., м. Запоріжжя), Т. 2, 126–130. Запоріжжя: ЗНУ. 126-130.